

ISITILISHGA OID PERIDINAMIKA MODELI

Yuldasheva Asal Viktorovna

*Fizika-matematika fanlari doktori, M.V. Lomonosov
nomidagi Moskva davlat universitetining
Toshkent filiali professori
e-mail: a_v_yuldasheva@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255421>*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola yupqa membrananing qizish jarayoni uchun peridinamika modeli asosidagi masalani o'rganishga bag'ishlangan. Muallif ichki diskret o'zaro ta'sirga asoslangan singulyar integral-differensial tenglama uchun boshlang'ich shartli masalani tahlil qiladi. Matematik model ikki o'lchovli singulyar yadroli matritsali operatorni o'z ichiga oladi. Masala Sobolev fazolarida yechim mavjudligi va yagonaligini aniqlash orqali o'rganilgan. Gipersingulyar operator Fourier tahlili yordamida muntazam shaklga keltirilib, masalaning Gilbert fazosidagi yechimiga oid teorema isbotlangan. Tadqiqot natijalari peridinamika asosidagi noan'anaviy issiqlik uzatish modellarini chuqur tushunishga xizmat qiladi.

KALIT SO'ZLAR

peridinamika modeli, issiqlik uzatish, integral-differensial tenglama, singulyar yadro, Fourier tahlili, Sobolev fazosi, Koshining masalasi, yechimning mavjudligi va yagonaligi.

ПЕРИДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАГРЕВА

Юлдашева Асал Викторовна

*доктор физико-математических наук,
Филиал МГУ в городе Ташкенте, и.о. профессор
e-mail: a_v_yuldasheva@mail.ru*

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию перидинамической модели нагрева тонкой мембраны. Рассматривается задача Коши для сингулярного интегро-дифференциального уравнения, основанного на дискретных внутренних взаимодействиях. В модели используется матричное ядро размерности 2×2 с особенностью, исследуемое в рамках пространств Соболева. Гиперсингулярный интегральный оператор преобразуется в регулярный с применением анализа Фурье. В работе доказана теорема существования и единственности решения задачи Коши в гильбертовом пространстве. Полученные результаты вносят вклад в развитие теории нелокального теплообмена в периодических структурах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

перидинамическая модель, теплообмен, интегро-дифференциальное уравнение, сингулярное ядро, анализ Фурье, пространство Соболева, задача Коши, существование и единственность решения.

PERIDYNAMIC MODEL OF HEATING

Asal Viktorovna Yuldasheva

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Acting Professor, Tashkent Branch of Lomonosov
Moscow State University*

ABSTRACT

This article is devoted to the study of the peridynamic model of heating for a thin membrane. The author investigates the initial value problem for a singular integro-differential equation based on internal discrete interactions. The mathematical model involves a two-dimensional matrix kernel with singularity, and the solvability is analyzed within the framework of Sobolev spaces. The hyper-singular integral operator is transformed into a regular form using Fourier analysis, and an existence and uniqueness theorem for the Cauchy problem is established in a Hilbert space. The results obtained contribute to the theoretical development of nonlocal heat transfer models in periodic structures.

KEYWORDS

peridynamic model, heat transfer, integro-differential equation, singular kernel, Fourier analysis, Sobolev space, Cauchy problem, existence and uniqueness.

Рассмотрим перидинамическую модель нагрева тонкой мембраны, которая сводится к уравнению

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \int_{\mathbb{T}^2} H(x-y) [\theta(x,t) - \theta(y,t)] dy = g(x,t), \quad x \in \mathbb{T}^2, \quad t > 0, \quad (1)$$

и начальному условию

$$\theta(x,0) = \psi(x), \quad x \in \mathbb{T}^2. \quad (2)$$

Мы предполагаем, что $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{T}^2 = [-\pi, \pi] \times [-\pi, \pi]$ и все функции являются 2π -периодическими функциями по обоим переменным.

Рассматриваемая модель основана на разностном внутреннем взаимодействии ([1–5]).

Мы предполагаем, что ядро H является матричной функцией размерностью два на два, с областью определения $\mathbb{T}^2 \times \mathbb{T}^2$, начальная температура $\psi: \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ и внешний нагрев $g: \mathbb{T}^2 \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^2$ ([3]).

В уравнении (1) ядро имеет вид:

$$H(x) = \frac{(x \otimes x)}{|x|^\alpha} \chi(|x|), \quad \alpha > 2, \quad x \in \mathbb{T}^2. \quad (3)$$

Предполагается, что функция $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ при достаточно малом $\sigma > 0$ и некотором фиксированном $0 < \gamma < 1$ имеет вид

$$\chi(r) = \begin{cases} 1, & r \leq (1 - \gamma)\sigma, \\ 0, & r \geq \sigma \end{cases}$$

при всех остальных $r \in \mathbb{R}$ функция принимает значения от 0 до 1.

Так называемый горизонт - параметр σ , выбирается достаточно маленьким. А значение γ характеризуем площадь пограничного слоя, в пределах которого влияние окружающих частиц сведено к нулю.

Сингулярные интегро-дифференциальные уравнения, подобные (1), исследовались несколькими авторами [4–7].

Воспользуемся четностью ядра $H(x)$ и преобразуем уравнение (1):

$$\theta_t(x,t) - \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^2} H(y) [\theta(x+y,t) - 2\theta(x,t) + \theta(x-y,t)] dy = f(x,t). \quad (4)$$

Отметим, что ядро уравнения $H(x)$ имеет особенность вида $|x|^{2-\alpha}$. В рассматриваемом случае, когда $\alpha > 2$, это ядро не интегрируемо в \mathbb{T}^2 , а соответствующий интегральный оператор неограничен в $L_2(\mathbb{T}^2)$ [4]. В дальнейшем будем считать, что

$$2 < \alpha < 4. \quad (5)$$

Для целых положительных β определим пространство Соболева $L_2^\beta(\mathbb{T}^2)$ как пространство вектор-функций $f \in L_2(\mathbb{T}^2)$, для которых конечна норма ([8])

$$\|f\|_{L_2^\beta}^2 = 4\pi^2 \sum_{k \in \mathbb{Z}^2} |f_k|^2 (1 + |k|^2)^\beta. \quad (6)$$

Здесь

$$f_k = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\mathbb{T}^2} f(x) e^{-ikx} dx$$

коэффициенты Фурье функции f .

Введем интегральный оператор

$$A\theta(x) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^2} H(y) [\theta(x+y, t) - 2\theta(x, t) + \theta(x-y, t)] dy. \quad (7)$$

Итак, наша задача свелась к следующей задаче Коши

$$\theta_t(x, t) - A\theta(x, t) = g(x, t), \quad x \in \mathbb{T}^2, \quad t > 0, \quad (8)$$

$$\theta(x, 0) = \psi(x), \quad x \in \mathbb{T}^2. \quad (9)$$

Функцию $\theta(x, t)$ непрерывную по t в классе $L_2^\beta(\mathbb{T}^2)$ при $t \geq 0$ и непрерывно дифференцируемую при $t > 0$, удовлетворяющую (8) и (9), назовем решением нашей задачи.

Заметим, что в силу условия (5) найденные решения могут быть разрывны по пространственным переменным.

Теперь перейдем к преобразованию уравнения.

2. Преобразование гиперсингулярного оператора в регулярный интегро-дифференциальный оператор

Определим оператор в частных производных $\nabla \otimes \nabla$ следующим образом

$$\nabla \otimes \nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} \end{pmatrix}. \quad (10)$$

Заметим, что коэффициенты Фурье любой функции $u \in C^\infty(\mathbb{T}^2)$ связаны с коэффициентами Фурье функции $v = (\nabla \otimes \nabla)u$ следующим равенством

$$v_k = (ik \otimes ik)u_k. \quad (11)$$

Кроме того, введем обозначение

$$I\Delta = \begin{pmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & \Delta \end{pmatrix}, \quad (12)$$

где Δ - оператор Лапласа, а I - единичная матрица.

Введем дифференциальный оператор:

$$B(\nabla) = \frac{1}{\alpha(\alpha-2)} \left[(\nabla \otimes \nabla) + \frac{1}{\alpha-2} I\Delta \right]. \quad (13)$$

В случае, если $f(x)$ - произвольная гладкая функция, то символ $B(\nabla)f(x)$ означает произведение матриц $B(\nabla)$ и $f(x)I$

$$B(\nabla)f(x) = B(\nabla)[f(x)I].$$

Лемма 1. Для $\alpha > 2$ верно следующее равенство

$$B(\nabla) \frac{1}{|x-y|^{\alpha-2}} = \frac{(x-y) \otimes (x-y)}{|x-y|^{\alpha+2}}. \quad (14)$$

Справедливость утверждения устанавливается непосредственным вычислением.

Следствие 1. Без ограничения общности можно считать, что ядро (3) имеет вид

$$H(x) = B(\nabla) \frac{\chi(|x|)}{|x|^{\alpha-2}} + W(x), \quad \alpha > 2, \quad x \in \mathbb{T}^2, \quad (15)$$

где $W(x)$ - матричная функция с элементами $w^{(ij)} \in C_0^\infty(\mathbb{T}^2)$.

Рассмотрим следующую матрицу

$$B(ik) = \frac{-1}{\alpha(\alpha-2)} \left[(k \otimes k) + \frac{k \cdot k}{\alpha-2} I \right], \quad k \in Z^2. \quad (16)$$

Согласно (16), для коэффициентов Фурье произвольной функции $u \in C^\infty(\mathbb{T}^2)$ и коэффициентов Фурье функции $v = (\nabla \otimes \nabla)u$ верно равенство

$$v_k = [B(\nabla)u]_k = B(ik)u_k. \quad (17)$$

Преобразуем гиперсингулярный оператор A , определенный равенством (7), в регулярный.

Лемма 2. Пусть $h \in C_0^\infty(\mathbb{T}^2)$, $v \in C^\infty(\mathbb{T}^2)$ и $0 < \delta < 1$. Тогда верно следующее равенство

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{T}^2} \left(\frac{\partial^2}{\partial y_k \partial y_j} \frac{h(y)}{|y|^{2-\delta}} \right) [v(x+y) - 2v(x) + v(x-y)] dy &= \\ &= \int_{\mathbb{T}^2} \frac{h(y)}{|y|^{2-\delta}} \left[\frac{\partial^2 v(x+y)}{\partial y_k \partial y_j} + \frac{\partial^2 v(x-y)}{\partial y_k \partial y_j} \right] dy. \end{aligned} \quad (18)$$

Лемма 3. Для любой функции $v \in C^\infty(\mathbb{T}^2)$ верно равенство

$$Av(x) = \int_{\mathbb{T}^2} \frac{\chi(|y|)}{|y|^{\alpha-2}} B(\nabla_y)v(x-y) dy + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^2} [W(y) + W(-y)] v(x+y) dy - \left(\int_{\mathbb{T}^2} W(y) dy \right) v(x). \quad (19)$$

3. Разложение Фурье сингулярного ядра

Главная часть гиперсингулярного оператора A , определенного формулой (7), это интегро-дифференциальный оператор из правой части (19).

Рассмотрим следующую функцию при $2 < \alpha < 4$

$$G(x) = \frac{\chi(|x|)}{|x|^{\alpha-2}}, \quad x \in \mathbb{T}^2. \quad (20)$$

Введем обозначение

$$M(k) = (2\pi)^2 [G_k B(k) - W_k - W_{-k} + W_0], \quad k \in Z^2. \quad (21)$$

Здесь G_k это коэффициенты Фурье функции G , определяемые по формуле

$$L_k = (2\pi)^{-2} \int_{\mathbb{T}^2} L(x) e^{-ikx} dx.$$

Так же через W_k обозначим матрицу, элементы которой $w_k^{(ij)}$ - это коэффициенты Фурье элементов $w^{(ij)}$ матрицы $W(x)$, т.е.

$$w_k^{(ij)} = (2\pi)^{-2} \int_{\mathbb{T}^2} w^{(ij)}(x) e^{-ikx} dx.$$

Из (19) следует, что для любой функции $v \in C^\infty(\mathbb{T}^2)$ коэффициенты Фурье функции Av имеют вид

$$(Av)_k = -\Lambda(k)v_k, \quad k \in Z^2. \quad (22)$$

Перейдем к оценке коэффициентов Фурье функции (20).

Лемма 4. Для любого натурального N коэффициенты Фурье G_k функции G удовлетворяют следующему равенству

$$G_k = \frac{C_\alpha}{|k|^{4-\alpha}} + O(|k|^{-N}), \quad k \neq 0, \quad (23)$$

где C_α зависит только от α .

Для произвольной 2×2 матрицы $G = (g^{(ij)})$ введем норму

$$|G| = \left(\sum_{i,j=1}^2 |g^{(ij)}|^2 \right)^{1/2}.$$

Лемма 5. Для любого натурального N верно следующее соотношение

$$M(k) = (2\pi)^2 C_\alpha B(k) |k|^{\alpha-4} + W_0 + O(|k|^{-N}), \quad k \in Z^2, \quad (24)$$

где $M(k)$ определен (21).

Доказательство следует из леммы 4 и того факта, что матрица-функция W принадлежит $C_0^\infty(\mathbb{T}^2)$.

Следствие 1. Имеет место следующая оценка

$$|M(k)| \leq C(1 + |k|^2)^{(\alpha-2)/2}, \quad k \in Z^2. \quad (25)$$

Лемма 6. Пусть $2 < \alpha < 4$. Тогда для любой функции $v \in C^\infty(\mathbb{T}^2)$ верна оценка

$$\|Av\|_{L_2(\mathbb{T}^2)} \leq C \|v\|_{L_2^{\alpha-2}(\mathbb{T}^2)}. \quad (26)$$

Доказательство. Согласно лемме 3, гиперсингулярный интеграл (7) существует как регулярный для любой функции $v \in C^\infty(\mathbb{T}^2)$. Тогда, согласно (19) и оценке (25) мы получаем

$$|(Av)_k|^2 \leq C |v_k|^2 (1 + |k|^2)^{\alpha-2}.$$

Тогда, согласно равенству Парсеваля, мы можем написать

$$\|Av\|_{L_2(\mathbb{T}^2)}^2 = (2\pi)^2 \sum_{k \in Z^2} |A(v)_k|^2 \leq C \sum_{k \in Z^2} |v_k|^2 (1 + |k|^2)^{\alpha-2} \leq C \|v\|_{L_2^{\alpha-2}(\mathbb{T}^2)}^2$$

Следствие 3. Гиперсингулярный оператор $A: C^\infty(\mathbb{T}^2) \rightarrow L_2(\mathbb{T}^2)$ может быть расширен как непрерывный оператор $A: L_2^{\alpha-2}(\mathbb{T}^2) \rightarrow L_2(\mathbb{T}^2)$.

4. Разрешимость дифференциального уравнения в гильбертовом пространстве

В этом параграфе мы рассмотрим дифференциальное уравнение (8) с начальным условием

(9).

Переходя к коэффициентам Фурье, мы получаем следующую задачу Коши:

$$\frac{d\theta_k(t)}{dt} + M(k)\theta_k(t) = g_k(t), \quad k \in Z^2, \quad t > 0, \quad (27)$$

$$\theta_k(0) = \psi_k. \quad (28)$$

Матрица $M(k)$ определена формулой (21)

Для нахождения решения задачи (27)-(28) введем матрицу-функцию, зависящую от параметра t :

$$E(t, M) = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{t^m}{m!} M^m. \quad (29)$$

Очевидным образом получаются следующие оценки.

Лемма 7. Пусть $M=M(k) > 0$. Тогда для любого $t \geq 0$ верно

$$\|E(t, M)\| \leq 1. \quad (30)$$

Лемма 8. Для любого $T > 0$ существует константа $C_T > 0$, такая, что для всех $0 \leq t \leq T$ верны неравенства

$$\|E(t, M(k))\| \leq C_T, \quad k \in Z^2. \quad (31)$$

Учитывая введенную функцию, решение задачи (27)-(28) можно выписать в виде

$$\theta_k(t) = E(t, M(k))\psi_k + \int_0^t E(t-s, M(k))g_k(s) ds. \quad (32)$$

Лемма 9. Пусть $\psi(x)$ принадлежит $L_2(\mathbb{T}^2)$, а $f(x, t)$ непрерывно зависит от $t \geq 0$ по норме $L_2(\mathbb{T}^2)$. Тогда, функции (32) представляют собой последовательность коэффициентов Фурье некоторой функции $\theta(x, t)$, непрерывно зависящей от $t \geq 0$ в норме $L_2(\mathbb{T}^2)$.

Доказательство. Воспользовавшись леммой 8, мы получим, что функции (32) можно оценить следующим образом

$$|\theta_k(t)| \leq C_T |\psi_k| + C_T \int_0^t |g_k(s)| ds \quad 0 \leq t \leq T. \quad (33)$$

Согласно равенству Парсеваля правая часть принадлежит l_2 . А это означает, что мы можем утверждать, что последовательность $\theta_k(t)$ также принадлежит l_2 .

По теореме Рисса-Фишера существует функция $\theta(x, t)$, такая, что ее коэффициенты Фурье совпадают с последовательностью $\theta_k(t)$.

Заметим, что правая часть (32) непрерывно зависит от $t \geq 0$. Следовательно, функции $\theta_k(t)$ непрерывны на полупрямой $t \geq 0$. Что влечет за собой непрерывность функции $\theta(x, t)$ на полупрямой $t \geq 0$ в норме $L_2(\mathbb{T}^2)$, в силу равенства Парсеваля.

5. Теорема существования и единственности решения задачи Коши

Нам осталось показать, что функция

$$\theta(x, t) = \sum_{k \in Z^2} \theta_k(t) e^{ikx}, \quad (34)$$

где коэффициенты $\theta_k(t)$ определены (32), является решением задачи Коши (8) - (9).

Лемма 10. Пусть $\beta \geq 0$, функция $\psi(x) \in L_2^{\beta+\alpha-2}(\mathbb{T}^2)$ и $g(x, t)$ непрерывно зависит от $t \geq 0$ по норме $L_2^{\beta}(\mathbb{T}^2)$. Тогда функция (34) принадлежит $L_2^{\beta}(\mathbb{T}^2)$ по переменной x и является непрерывной функцией переменной $t \geq 0$ по норме $L_2^{\beta}(\mathbb{T}^2)$.

Доказательство. Из лемм 7 и 8 следует, что верна оценка

$$|\theta_k(t)| \leq |\psi_k| + C \int_0^t |g_k(s)| ds.$$

Далее,

$$|\theta_k(t)|(1 + |k|^2)^{\beta/2} \leq |\psi_k|(1 + |k|^2)^{\beta/2} + C (1 + |k|^2)^{\beta/2} \int_0^t |g_k(s)| ds.$$

Согласно условиям леммы, правая часть принадлежит $L_2(\mathbb{T}^2)$. А значит, и левая часть принадлежит этому классу. Это означает, что $\theta \in L_2^{\alpha}(\mathbb{T}^2)$.

Непрерывная зависимость от t доказывается так же, как и в случае леммы 9.

Лемма 11. Пусть выполнены условия леммы 10. Тогда $\theta(x, t)$, определенная формулой (34), непрерывно дифференцируема по t на полупрямой $t \geq 0$ в норме $L_2^\alpha(\mathbb{T}^2)$.

Доказательство. Введем функцию

$$\vartheta_k(t) = \frac{d\theta_k(t)}{dt}.$$

Тогда

$$\vartheta_k(t) = -M(k)u_k(t) + g_k(t), \quad k \in \mathbb{Z}^2, \quad t > 0. \quad (35)$$

Далее,

$$\vartheta_k(t)(1 + |k|^2)^{\beta/2} = -M(k)\theta_k(t)(1 + |k|^2)^{\beta/2} + g_k(t)(1 + |k|^2)^{\beta/2}.$$

А из (25) следует

$$|\vartheta_k(t)|(1 + |k|^2)^{\beta/2} \leq C|\theta_k(t)| \cdot (1 + |k|^2)^{(\beta+\alpha-2)/2} + |g_k(t)| \cdot (1 + |k|^2)^{\beta/2}.$$

А согласно равенству Парсеваля и лемме 10, правая часть принадлежит l_2 . И то же мы можем сказать и про левую. Это означает, что функция

$$\vartheta(x, t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^2} \vartheta_k(t)e^{ikx} = \sum_{k \in \mathbb{Z}^2} \vartheta_k'(t)e^{ikx}$$

принадлежит $L_2^\beta(\mathbb{T}^2)$.

Очевидно $\vartheta(x, t) = \theta_t(x, t)$. Из (35) и леммы 10 вытекает, что $\vartheta(x, t)$ непрерывно зависит от $t \geq 0$. А значит, непрерывно зависит от $t \geq 0$ в норме $L_2^\beta(\mathbb{T}^2)$.

Учитывая все полученные результаты, мы можем сформулировать теорему о разрешимости рассматриваемой задачи

Теорема. Пусть $\beta \geq 0$. Предположим, что функция $\psi(x)$ принадлежат пространствам Соболева $L_2^{\beta+\alpha-2}(\mathbb{T}^2)$, а $g(x, t)$ непрерывно зависит от $t \geq 0$ по норме $L_2^\beta(\mathbb{T}^2)$. Тогда решение задачи Коши (8)-(9) существует, единственно и принадлежит $L_2^\beta(\mathbb{T}^2)$.

Доказательство.

1. *Существование.* Нам нужно показать, что функция $\theta(x, t)$, определенная формулой (34), является задачей Коши (8)-(9). Но из леммы 9 следует, что $\theta(x, t)$ удовлетворяет уравнение (8).

Аналогично, из соотношения (28) следует, что $\theta(x, t)$ удовлетворяет начальным данным (9).

Оставшиеся свойства решения следуют из лемм 10 и 11.

2. *Единственность.* Пусть существует два решения $\theta_1(x, t)$ и $\theta_2(x, t)$ задачи (8)-(9). Тогда их разность $v(x, t) = \theta_1(x, t) - \theta_2(x, t)$ является решением однородного уравнения

$$\frac{\partial v(x, t)}{\partial t} - Bv(x, t) = 0, \quad x \in \mathbb{T}^2, \quad t > 0, \quad (36)$$

с начальным условием

$$v(x, 0) = 0, \quad x \in \mathbb{T}^2. \quad (37)$$

Из уравнения (36) и условий теоремы следует, что коэффициенты Фурье функции $v(x, t)$ удовлетворяют однородному уравнению

$$\frac{dv_k(t)}{dt} + \Lambda(k)v_k(t) = 0, \quad k \in \mathbb{Z}^2, \quad t > 0 \quad (38)$$

с начальными данными

$$v_k(0) = 0. \quad (39)$$

Интегрируя (38) по t и учитывая (39) мы получим

$$v_k(t) = - \int_0^t \Lambda(k)v_k(s) ds.$$

Интегральный оператор типа Вольтерра в правой части квазинильпотентен, поэтому это уравнение имеет только тривиальное решение $v_k(t) \equiv 0$.

Следовательно, $v(x, t) \equiv 0$, а значит и $\theta_1(x, t) = \theta_2(x, t)$.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. M. Gunzburger, R. Lehoucq, *A nonlocal vector calculus with application to nonlocal boundary value problems*. Multiscale Model Simul 8(5):1581–1598(2010).
2. P. Seleson, M.L. Parks, M. Gunzburger, R.B. Lehoucq, *Peridynamics as an upscaling of molecular dynamics*. Multiscale Model Simul 8(1):204–227(2009).
3. S.A. Silling, *Reformulation of elasticity theory for discontinuities and long-range forces*. J Mech Phys Solids 48(1):175–209(2000).
4. S.A. Alimov, Cao Y, O.A. Ilhan, *On the problems of peridynamics with special convolution kernels*. J Integral Equations Appl 26(3):301–321(2014).
5. S.A. Alimov, A.V. Yuldasheva, *On the solvability of the peridynamic equation with a singular kernel*. Diferential Equations 57(3):353–365(2021).
6. A. V. Yuldasheva, *Initial data problem for an equation related to a peridynamic model in a two-dimensional domain*, Vestnik KRAUNC. Fiz., Mat. Nauki, V. 37, No. 4 , pp. 45–52. (2021).
7. S. Alimov, A. Yuldasheva, *Solvability of Singular Equations of Peridynamics on Two-Dimensional Periodic Structures*, Journal of Peridynamics and Nonlocal Modeling. , Springer, pp. 1-19. (2021).
8. E.C. Titchmarsh, *Eigenfunction expansions associated with second-order differential equations*. Vol. 2. Oxford, at the Clarendon Press(1958) .

